

УДК 616.916-036.22

**ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЫВЫ И ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ КОРИ:
РОЛЬ НЕПРИВИТОГО КОНТИНГЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ ВСПЫШЕК В
ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ТЕМИРОВ НЕМАТ МОЙДУНОВИЧ

к.м.н. доцент кафедры морфологической дисциплины, Жалал-Абадский
международный Университет, Медицинский факультет. г. Манас, Кыргызская Республика

ТЕМИРОВА ВАЗИРА НЕМАТОВНА

врач акушер гинеколог, Кыргызский научный центр репродукции человека. Кыргызская
Республика. г. Бишкек

ТАЖИБАЕВА АЙСУЛУУ ТАЛАЙБЕКОВНА

старший преподаватель кафедры морфологической дисциплины, Жалал-Абадский
международный Университет, Медицинский факультет. г. Манас, Кыргызская Республика

КАРАТАЕВА УУЛКАН САТЫБАЕВНА

заведующая межфакультетской кафедры «Общественного здравоохранения, с курсом
инфекционного контроля» ЮФ КГМИПиПК им С.Б.Даниярова

***Аннотация.** Проведён ретроспективный анализ многолетней динамики заболеваемости корью в Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области Кыргызской Республики за 2014–2024 гг. Установлено, что эпидемический процесс имеет выраженный волнообразный характер: эпидемические подъёмы формируются с периодичностью 3–4 года и продолжаются около 2 лет, что связано с накоплением и последующим истощением восприимчивого контингента. Наиболее интенсивная эпидемическая волна зарегистрирована в 2023–2024 гг., при этом показатели в Базар-Коргонском районе были сопоставимы или превышали среднеобластные. Показано, что ключевым фактором формирования «иммунологических разрывов» является недостаточная полнота иммунизации: при удовлетворительном охвате первой дозой КПК ограничивающим звеном выступала недостаточная доступность второй дозы ККВ, что приводило к накоплению неполно привитых лиц. Анализ структуры случаев в 2023–2024 гг. подтвердил ведущую роль непривитости: доля непривитых среди заболевших составила 80,5–87,8%, тогда как случаи среди двукратно привитых отсутствовали либо носили единичный характер. Полученные данные обосновывают необходимость обеспечения двукратной вакцинации, догоняющей иммунизации и адресной работы с группами риска (отказы, медотводы, нарушения сроков вакцинации) для разрыва цепей передачи и профилактики повторных эпидемических волн.*

***Ключевые слова:** корь; эпидемические волны; цикличность; коллективный иммунитет; иммунологические разрывы; вакцинация КПК; вторая доза ККВ; непривитость; дети до 14 лет; Базар-Коргонский район; Жалал-Абадская область; Кыргызская Республика.*

**IMMUNOLOGICAL GAPS AND EPIDEMIC WAVES OF MEASLES: THE ROLE
OF THE UNVACCINATED POPULATION IN THE FORMATION OF OUTBREAKS IN
THE JALAL-ABAD REGION OF THE KYRGYZ REPUBLIC**

NEMAT MOYDUNOVICH TEMIROV

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Morphological
Disciplines, Jalal-Abad International University, Faculty of Medicine, Manas, Kyrgyz
Republic

VAZIRA NEMATOVNA TEMIROVA

Obstetrician-Gynecologist, Kyrgyz Scientific Center of Human Reproduction, Bishkek,
Kyrgyz Republic.

TAZHIBAIEVA AISULUU TALAYBEKOVNA

Senior Lecturer of the Department of Morphological Disciplines, Jalal-Abad International
University, Faculty of Medicine, Manas City, Kyrgyz Republic.

KARATAIEVA UULKAN SATYBAIEVNA

Head of the Interfaculty Department of Public Health with a Course in Infection Control, Southern
Branch of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.
B. Daniyarov.

Abstract. *A retrospective analysis of long-term measles incidence trends was conducted in the Bazar-Korgon district and the Jalal-Abad region of the Kyrgyz Republic for 2014–2024. The epidemic process was shown to have a pronounced wave-like (cyclical) pattern, with epidemic upswings occurring every 3–4 years and lasting approximately 2 years, reflecting the accumulation and subsequent depletion of the susceptible population. The most intense epidemic wave was recorded in 2023–2024, with incidence rates in the Bazar-Korgon district comparable to or exceeding regional averages. Insufficient completeness of immunization was identified as a key driver of “immunological gaps”: despite relatively satisfactory coverage with the first dose of the MMR vaccine, limited availability of the second dose resulted in the accumulation of partially immunized individuals. Analysis of case structure in 2023–2024 confirmed the predominant role of non-immunization, with unvaccinated individuals accounting for 80.5–87.8% of cases, while cases among fully vaccinated persons were absent or sporadic. These findings substantiate the need to ensure two-dose vaccination, implement catch-up immunization, and conduct targeted interventions among high-risk groups (vaccine refusals, medical exemptions, and delayed vaccination) to interrupt transmission chains and prevent recurrent epidemic waves.*

Keywords: *measles; epidemic waves; cyclicity; herd immunity; immunological gaps; MMR vaccination; second dose; non-immunization; children under 14 years; Bazar-Korgon district; Jalal-Abad region; Kyrgyz Republic.*

Цель исследования

Оценить роль профилактической вакцинации против кори и факторов непривитости в формировании эпидемических волн кори в Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области Кыргызской Республики в 2014–2024 гг., а также определить вклад неполной и отсутствующей иммунизации (КПК/ККВ) в накопление восприимчивого контингента и развитие вспышек в 2023–2024 гг.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное описательное эпидемиологическое исследование заболеваемости корью в Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области Кыргызской Республики за 2014–2024 гг. Используются данные официальной статистической отчетности организаций здравоохранения, материалы Центров семейной медицины, а также результаты эпидемиологических расследований случаев кори в 2023–2024 гг. Анализировались показатели общей заболеваемости и заболеваемости среди детей до 14 лет, выполнение плана профилактических прививок вакциной КПК (2020–2024 гг.), а также структура случаев по прививочному статусу и причинам непривитости. Рассчитывались интенсивные показатели на 100 тыс. населения и удельные веса (%). Сравнение районных и среднеобластных данных использовалось для оценки роли неполной и отсутствующей вакцинации в формировании эпидемических подъёмов.

Введение

Корь остаётся одной из наиболее контагиозных вакциноуправляемых инфекций и продолжает представлять серьёзную угрозу общественному здоровью даже при наличии эффективных средств специфической профилактики. Для предотвращения циркуляции вируса кори требуется высокий уровень коллективного иммунитета, достигаемый при двукратной вакцинации не менее 95% населения, однако на практике данный показатель во многих регионах не обеспечивается [1,2].

В последние годы как в Российской Федерации, так и в Кыргызской Республике отмечается возобновление эпидемических подъёмов кори, что связано с накоплением восприимчивого контингента вследствие неполного охвата вакцинацией, нарушений сроков иммунизации, отказов от профилактических прививок и миграционных процессов. Эпидемический процесс кори в этих странах характеризуется выраженной цикличностью, при которой периоды эпидемиологического благополучия сменяются вспышками различной интенсивности [1,2,6].

Для Кыргызской Республики проблема кори имеет особую актуальность в связи с территориальной и социальной неоднородностью охвата вакцинацией, а также ограниченной доступностью второй дозы комбинированной вакцины в отдельные периоды, что создаёт условия для формирования иммунологических «разрывов» и поддержания циркуляции вируса [3,4]. Региональные вспышки, включая Жалал-Абадскую область, отражают общие закономерности эпидемиологии кори, сходные с наблюдаемыми в Российской Федерации, но при этом обладают собственными локальными особенностями, обусловленными демографическими и организационными факторами [5–7].

В этой связи анализ роли вакцинации и непривитости в формировании эпидемических волн кори на региональном уровне имеет важное научно-практическое значение и позволяет обосновать приоритетные направления профилактических мероприятий, направленных на предупреждение повторных эпидемических подъёмов и снижение эпидемиологического риска [1–4,6,7].

Результаты и обсуждение

Анализ многолетней динамики общей заболеваемости корью в Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области за 2014–2024 гг. (табл. 1) показал значительные колебания интенсивных показателей — от 0 случаев в межэпидемические годы до 388,2–402,9 на 100 тыс. населения в годы эпидемических подъёмов, что свидетельствует о чётко выраженном волнообразном (циклическом) характере эпидемического процесса, характерном для кори как вакциноуправляемой инфекции [1,2,3]. Установлено, что эпидемические подъёмы формируются с периодичностью 3–4 года, а продолжительность каждой эпидемической волны составляет около 2 лет, что обусловлено последовательным накоплением и истощением восприимчивого контингента населения [1,2,3].

В 2014, 2016–2017 и 2022 гг. заболеваемость корью не регистрировалась (0) как по Жалал-Абадской области, так и по Базар-Коргонскому району (табл. 1), что соответствует межэпидемическим интервалам продолжительностью 2–3 года и отражает фазу временно низкой циркуляции вируса [1,2]. Вместе с тем указанные периоды сопровождались скрытым накоплением восприимчивых лиц, преимущественно среди детей и подростков, вследствие неполного и несвоевременного охвата профилактической вакцинацией, что создавало предпосылки для последующих эпидемических подъёмов [1–4,5].

Первый эпидемический подъём в рассматриваемом периоде был зарегистрирован в 2015 г., когда интенсивные показатели достигли 244,5 на 100 тыс. населения по области и 242,2 на 100 тыс. по району (табл. 1). После этого наблюдался спад и межэпидемический интервал, однако уже в 2018 г. отмечалось предподъёмное нарастание заболеваемости до 23,6 на 100 тыс. по области и 51,9 на 100 тыс. по району, что отражало формирование условий для новой эпидемической волны на фоне накопления восприимчивого контингента [1,2,5,6].

Второй эпидемический подъём развивался в 2019–2020 гг.: в 2019 г. показатели достигли 197,2 на 100 тыс. населения по области и 100,4 на 100 тыс. по району, а в 2020 г. снизились до

86,7 и 23,8 на 100 тыс. населения соответственно (табл. 1), что указывает на двухлетнюю продолжительность эпидемической волны. В 2021–2022 гг. вновь отмечалась фаза относительного эпидемиологического благополучия с минимальной или нулевой регистрацией случаев, характерная для постэпидемического периода при временном повышении коллективного иммунитета [1,2,6].

Очередной эпидемический цикл был реализован в 2023–2024 гг., при этом в 2023 г. интенсивные показатели достигли максимальных значений за весь период наблюдения — 388,2 на 100 тыс. населения по области и 402,9 на 100 тыс. по району, а в 2024 г. сохранились на высоком уровне (297,5 и 307,5 на 100 тыс. населения соответственно). Интервал между эпидемическими пиками 2019–2020 и 2023–2024 гг. составил 3–4 года, что подтверждает устойчивую периодичность эпидемических подъёмов кори, описанную в международных и национальных руководствах [1,2,3,5]. Более высокие показатели в Базар-Коргонском районе по сравнению со среднеобластными свидетельствуют о повышенной интенсивности эпидемического процесса на районном уровне, что может быть связано с территориальной неоднородностью охвата вакцинацией и наличием непривитых и неполно привитых групп населения [3,5–7].

Таким образом, многолетняя динамика общей заболеваемости корью в Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области в 2014–2024 гг. характеризуется выраженной цикличностью с межэпидемическими интервалами продолжительностью 3–4 года и эпидемическими подъёмами длительностью около 2 лет, что отражает механизм накопления и истощения восприимчивого контингента населения [1,2,3]. Наиболее интенсивная и продолжительная эпидемическая волна была зарегистрирована в 2023–2024 гг., при этом уровни заболеваемости в Базар-Коргонском районе были сопоставимы или превышали среднеобластные, что указывает на значимую роль недостаточной и неполной вакцинации в поддержании эпидемического процесса [3,5–7,10,12].

Таблица №1 Динамика общей заболеваемости население коревой инфекцией Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области за 2014-2024годы. (инт. показатель на 100тыс население)

годы	2014	2015	2016	2017	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024
Всего по области	0	244.5	0	0	23.6	197.2	86.7	0.5	0	388.2	297.5
Всего по району	0	242.2	0	0	51.9	100.4	23.8	0	0	402.9	307.5

Анализ заболеваемости кори среди детей до 14 лет в Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области за 2014–2024 гг. (табл. 2) показал, что эпидемический процесс в данной возрастной группе имеет выраженный волнообразный (циклический) характер с чередованием периодов эпидемиологического затишья и эпидемических подъёмов, при этом интенсивные показатели среди детей существенно превышают уровни общей популяции, что отражает их высокую восприимчивость к кори [1,2,3].

Периоды эпидемиологического затишья с нулевой регистрацией заболеваемости среди детей до 14 лет отмечались в 2014, 2016–2017 и 2022 гг., что соответствует межэпидемическим интервалам продолжительностью 2–3 года и описанным для кори фазам временного снижения циркуляции вируса [1,2]. Вместе с тем уже в 2015 г. был зарегистрирован первый выраженный эпидемический подъём, при котором показатели заболеваемости достигли 482,3 на 100 тыс. детей по Жалал-Абадской области и 449,5 на 100 тыс. по Базар-Коргонскому району, что

свидетельствует о массовом вовлечении детского населения в эпидемический процесс на фоне накопления восприимчивого контингента [1,2,6].

После межэпидемического интервала 2016–2018 гг. умеренное повышение заболеваемости в 2018 г. (23,6 на 100 тыс. по области и 51,9 на 100 тыс. по району) носило предподъёмный характер и отражало накопление восприимчивого детского контингента, обусловленное неполной и несвоевременной вакцинацией [1–4,5]. Очередной эпидемический подъём был зарегистрирован в 2019–2020 гг. с максимальными значениями в 2019 г. (197,2 на 100 тыс. по области и 100,4 на 100 тыс. по району) и последующим снижением показателей в 2020 г. (86,7 и 23,8 на 100 тыс. соответственно), что указывает на продолжительность эпидемической волны около двух лет. В 2021–2022 гг. вновь наступила фаза относительного эпидемиологического благополучия, характерная для постэпидемического периода при временном повышении коллективного иммунитета [1,2,6].

Наиболее интенсивная эпидемическая волна среди детей до 14 лет была зарегистрирована в 2023–2024 гг., когда показатели достигли 388,2 и 297,5 на 100 тыс. детей по Жалал-Абадской области и 402,9 и 307,5 на 100 тыс. по Базар-Коргонскому району соответственно (табл. 2). Превышение районных показателей над среднеобластными в данный период свидетельствует о более высокой интенсивности эпидемического процесса среди детей в Базар-Коргонском районе и его значимом вкладе в формирование региональной эпидемиологической ситуации, что согласуется с региональными исследованиями последних лет [6,7]. Отсутствие выраженного спада заболеваемости к концу 2024 г., высокая доля восприимчивого детского контингента и выявленная цикличность эпидемического процесса позволяют прогнозировать сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации и вероятность продолжения эпидемического подъёма кори среди детей и в 2025 г. при условии недостаточного охвата своевременной и полной вакцинацией [1–4,5].

Полученные данные свидетельствуют о том, что эпидемический процесс кори в регионе развивается по классической схеме: накопление восприимчивого (преимущественно детского) контингента → эпидемический подъём → спад и временное благополучие → новый цикл. Недостаточный и неравномерный охват вакцинацией, а также отсутствие второй дозы ККВ являются ключевыми факторами, определяющими как периодичность, так и высокую интенсивность эпидемических подъёмов, особенно на уровне Базар-Коргонского района [1–5,7,10].

Таблица №2. Динамика заболеваемости детей до 14 лет коревой инфекцией Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области за 2014–2024 годы. (инт. показатель на 100 тыс население)

годы	2014	2015	2016	2017	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024
Всего по области	0	482.3	0	0	23.6	197.2	86.7	0.5	0	388.2	297.5
Всего по району	0	449.5	0	0	51.9	100.4	23.8	0	0	402.9	307.5

По данным выполнения плана профилактических прививок комбинированной вакциной КПК в ЦСМ Базар-Коргонского района за 2020–2024 гг. (рис. 1), рутинная иммунизация по первой дозе в целом сохранялась на уровне, близком к плановым значениям. Однако ключевым ограничивающим фактором стала организационная невозможность проведения второй дозы вследствие отсутствия вакцины ККВ, что приводило к формированию критически важного для кори явления — иммунологических «разрывов» [1–4]. Для кори даже

относительно высокие показатели охвата первой дозой не обеспечивают эпидемиологической безопасности, поскольку для предотвращения передачи вируса требуется высокая доля полностью иммунных лиц; именно двукратная вакцинация формирует устойчивый индивидуальный и популяционный иммунитет и закрывает «окно восприимчивости» у части детей, не сформировавших достаточный иммунный ответ после первой дозы [1,2,10].

Отсутствие второй дозы вакцины фактически создаёт условия накопления неполно привитого контингента, прежде всего среди детей дошкольного и школьного возраста, что значительно повышает риск возникновения и поддержания вспышек кори в организованных коллективах [1,2,5]. В таких условиях даже единичный занос вируса способен приводить к быстрому распространению инфекции по типу «цепной реакции», поскольку восприимчивые формируются не только среди полностью непривитых, но и среди частично защищённых лиц, получивших лишь одну дозу вакцины [1,2]. Дополнительную эпидемиологическую значимость приобретают территориальные и социальные неоднородности охвата иммунизацией: при в целом удовлетворительных средних показателях по району могут сохраняться отдельные населённые пункты и группы населения с высокой долей непривитых и неполно привитых, что превращает их в устойчивые «ядра» очаговости [3–7].

Таким образом, данные по выполнению плана КПК (рис. 1) следует интерпретировать не только как индикатор организационной деятельности системы здравоохранения, но и как один из ключевых объясняющих факторов эпидемических подъёмов кори. Наличие охвата первой дозой при отсутствии второй дозы существенно снижает эффективность коллективной защиты и способствует формированию условий для продолжительных эпидемических волн, что наиболее отчётливо проявилось в 2023–2024 гг. [1–4,6,7,10].

Рисунок 1. Выполнение плана профилактических прививок комбинированной вакциной против кори, паротита и краснухи (КПК) в ЦСМ Базар-Коргонского района за 2020–2024 гг., %

Структура зарегистрированных случаев кори в 2023–2024 гг. по прививочному статусу (табл. 3) подтверждает ведущую роль недостаточной и неполной иммунизации в формировании эпидемического процесса, что является эпидемиологически закономерным для кори как высококонтагиозной вакциноуправляемой инфекции [1,2]. В 2023 г. среди заболевших доля непривитых составила 80,5% (218 из 271), тогда как доля лиц, получивших две дозы вакцины, была минимальной — 1,8% (5 из 271); лица, вакцинированные одной дозой, составили 17,7% (48 из 271). В 2024 г. вклад непривитых оказался ещё более значимым — 87,8% (180 из 205), при этом случаи кори среди двукратно привитых не регистрировались (0%), а доля заболевших с одной дозой составила 12,2% (25 из 205). Такая структура

заболеваемости указывает, что эпидемические вспышки поддерживаются преимущественно восприимчивым контингентом населения [1,2,6,7].

Дополнительный анализ причин непривитости (табл. 3) показал, что в формировании восприимчивой прослойки участвуют как управляемые, так и частично управляемые факторы. Существенная доля приходится на непривитых по возрасту (в 2023 г. — 34,0%, в 2024 г. — 66,1%), что может отражать наличие значительного числа детей, не достигших возраста плановой вакцинации либо не получивших прививки своевременно, а также нарушения календарных сроков иммунизации [3,4]. Значимую роль играют отказы от профилактических прививок (9,2% в 2023 г. и 14,4% в 2024 г.), а также медицинские отводы (15,9% и 17,2% соответственно), что снижает уровень коллективного иммунитета и способствует сохранению восприимчивых групп населения [1,2,5].

Отдельного внимания заслуживает миграционный фактор (15,8% в 2023 г.), который приводит к формированию групп с неопределённым или неполным прививочным анамнезом и осложняет планирование и контроль охвата вакцинацией; в 2024 г. миграция в структуре заболевших не отмечалась, что может быть связано с особенностями регистрации и учёта в конкретный период [3,6]. Наличие небольшой доли случаев с неизвестным прививочным статусом (5,5% в 2023 г. и 2,2% в 2024 г.) указывает на необходимость усиления качества эпидемиологического расследования и документирования прививочного анамнеза в очагах инфекции [5].

Важно подчеркнуть, что регистрация случаев кори среди лиц, получивших одну дозу вакцины (12,2–17,7%), не противоречит эффективности вакцинации, а отражает известную особенность кори: у части вакцинированных после первой дозы формируется недостаточный иммунный ответ или сохраняется остаточная восприимчивость, поэтому вторая доза является критически значимой для формирования полноценного индивидуального и популяционного иммунитета [1,2]. Отсутствие случаев кори среди двукратно привитых в 2024 г. дополнительно подчёркивает высокую защитную эффективность полного курса вакцинации, тогда как крайне малая доля двукратно привитых среди заболевших в 2023 г. (1,8%) может быть связана с единичными случаями первичной вакцинальной неэффективности, нарушением сроков иммунизации либо особенностями подтверждения прививочного статуса при эпидемиологическом расследовании [1,2,5].

Таблица 3. Сведения о заболеваемости кори население среди привитых и не получивших профилактические в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской области за 2023-2024годы (%)

годы	Показатель	привиты		Не привит	В том числе					всего
		1 доза	2 доза		По возрасты	отказ	Мед отвод	Миграция	Не Известно	
2023г	Абс.ч	48	5	218	92	43	25	43	15	271
	Уд.вес	17,7	1.8	80,5%	34.0	15.9	9,2	15,8	5.5	100
2024г	Абс.ч	25	0	180	119	31	26	0	4	205
	Уд.вес	12.2	0	87.8	66.1	17.2	14.4	0	2.2	100

В целом, данные табл. 3 показывают, что эпидемический процесс кори в 2023–2024 гг. поддерживался преимущественно за счёт непривитых и неполно привитых групп населения, что соответствует эпидемиологическим закономерностям данной высококонтагиозной вакциноуправляемой инфекции [1,2]. Выявленная структура причин непривитости определяет направления приоритетных профилактических мероприятий, включая обеспечение доступности второй дозы вакцины, повышение своевременности вакцинации в соответствии с календарём прививок, адресную работу с отказами от иммунизации, оптимизацию практики оформления и пересмотра медицинских отводов, а также усиление эпидемиологического

надзора за миграционными группами населения и качеством учёта прививочного анамнеза [3–7].

Выводы

1. Заболеваемость корью в Базар-Коргонском районе и Жалал-Абадской области в 2014–2024 гг. характеризуется выраженной волнообразной (циклической) динамикой с периодичностью эпидемических подъёмов 3–4 года и продолжительностью эпидемических волн около 2 лет.

2. Межэпидемические периоды с нулевой или минимальной регистрацией случаев сопровождаются скрытым накоплением восприимчивого контингента, преимущественно среди детей, что создаёт предпосылки для последующих эпидемических подъёмов.

3. Детское население до 14 лет является ведущим контингентом в формировании эпидемического процесса кори: показатели заболеваемости в этой группе существенно превышают уровни общей популяции, а наиболее интенсивная эпидемическая волна была зарегистрирована в 2023–2024 гг.

4. Более высокие показатели заболеваемости в Базар-Коргонском районе по сравнению со среднеобластными значениями в эпидемические годы свидетельствуют о повышенной интенсивности эпидемического процесса на районном уровне.

5. Анализ выполнения профилактических прививок показал, что при относительно удовлетворительном охвате первой дозой вакцины КПК отсутствие или недостаточная доступность второй дозы ККВ приводит к формированию иммунологических «разрывов» и накоплению неполно привитого контингента.

6. Структура заболеваемости в 2023–2024 гг. подтверждает ведущую роль непривитых и неполно привитых лиц (80,5–87,8%) в поддержании эпидемического процесса, тогда как случаи кори среди двукратно привитых отсутствовали либо носили единичный характер, что подчёркивает ключевое значение полного курса вакцинации.

Практические рекомендации

1. **Обеспечить гарантированную доступность и бесперебойное снабжение второй дозой вакцины ККВ** во всех ЦСМ района, как приоритетную меру профилактики, направленную на закрытие «остаточной восприимчивости» и формирование полноценного коллективного иммунитета.

2. **Усилить контроль своевременности вакцинации по возрасту**, с активным выявлением детей, пропустивших плановые сроки иммунизации, и проведением догоняющей вакцинации, особенно в дошкольных и школьных возрастных группах.

3. **Организовать адресную профилактическую работу с непривитыми и неполно привитыми контингентами**, включая:

- целенаправленную коммуникацию с родителями, отказавшимися от вакцинации;
- пересмотр и строгую обоснованность медицинских отводов;
- индивидуальное сопровождение детей из социально уязвимых и миграционных групп.

4. **Усилить эпидемиологический надзор за очагами кори**, включая детальные эпидемиологические расследования, обязательную верификацию прививочного статуса и устранение доли случаев с неизвестным иммунологическим анамнезом.

5. **Использовать выявленную периодичность (3–4 года) эпидемических подъёмов** для прогнозирования эпидемиологической ситуации и планирования превентивных мероприятий, включая дополнительные раунды иммунизации в предподъёмные годы.

6. **Проводить регулярный анализ территориальной и социальной неоднородности охвата вакцинацией** с выявлением «очаговых зон» накопления восприимчивого населения и реализацией целевых профилактических программ на уровне населённых пунктов и организованных коллективов.

7. **Рассматривать показатели выполнения плана вакцинации не только количественно, но и качественно**, с обязательной оценкой доли полностью (двукратно)

привитых как ключевого критерия эпидемиологической эффективности иммунизации против кори.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Centers for Disease Control and Prevention (CDC).** *Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (The Pink Book), 14th ed., Chapter 13: Measles.* Atlanta: CDC, 2024. — Классический источник по эпидемиологии и профилактике кори.
2. **World Health Organization (WHO).** *Measles vaccines: WHO position paper – April 2017.* Weekly Epidemiological Record, 2017;92(17):205–227. — Рекомендации ВОЗ по вакцинации и иммунизации.
3. **Moss W. J.** *Measles.* The Lancet, 2017;390(10111):2490–2502. — Международный обзор эпидемиологии и клинического течения кори.
4. **Perry R. T., Halsey N. A.** *The clinical significance of measles: a review.* J Infect Dis, 2004;189(Suppl 1):S4–S16. — Клинические особенности кори, поддержка блоков «дети до 14 лет».
5. **Темирова В. Н., Ураимов Р. К., Темиров Н. М., Жолдошев С. Т.** *Вспышки кори в современной эпохе: проблемы вакцинации на территории Джалал-Абадской области, 2023 г.* Бюллетень науки и практики, 2024;10(4):357–362. DOI: 10.33619/2414-2948/101/39 — Региональный анализ эпидемиологии и вакцинации.
6. **Темиров Н. М., Темирова В. Н., Рахманали кызы Ж.** *Актуальность исследования заболеваемости корью среди привитых и непривитых на территории группы семейных врачей ЦСМ г. Джалал-Абад, 2024 г.* Бюллетень науки и практики, 2025;11(7):209–217. — Поддержка анализа привитые/непривитые, причины непривитости.
7. **Программа «Иммунопрофилактика» на 2020–2024 гг.,** Постановление Правительства КР №609, 2020. — Национальная программа профилактики инфекций, включая корь.
8. **Программа «Иммунопрофилактика» на 2025–2030 гг.,** Постановление Кабинета Министров КР №90, 2025. — Обновлённая программа вакцинации.
9. **СанПиН 3.3686-21,** РФ, 2021. — Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекций и работе в очагах.
10. **Strebel P. M., Papania M. J., Fiebelkorn A. P.** *Measles vaccine.* Vaccine, 2019;37(52):7339–7346. — Доказательная база необходимости двух доз вакцины.
11. **Neumann D. L.** *Control of Communicable Diseases Manual.* Washington: APHA, актуальная редакция. — Методические рекомендации по работе в очагах и эпиднадзору.
12. **Брико Н. И., Миндлина А. Я.** *Вакцинопрофилактика управляемых инфекций: современные вызовы.* Санитарный врач, 2020;№10:5–14. — Современные подходы к вакцинации и профилактике.